

IQTISODIY BARQAROR TIZIMNI MODERNIZATSIYA VA DIVERSIFIKATSIYALASH

*Tursunova Aziza Xoshimovna,
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Qarshi filiali o'qituvchisi
+998 99 069 66 70*

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiy o'sish tushunchasining mohiyati, uning turlari, iqtisodiy o'sish sur'atiga ta'sir qiluvchi omillar tahlili, iqtisodiy o'sishga berilgan ta'riflar, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning mohiyati va zarurati tahlil qilinadi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, mamlakat o'sishining mavjud holati tahlil qilindi. Shunday qilib, ushbu maqolaning asosiy e'tibori iqtisodiy o'sish omillarining qanchalik muhim ekanligi, ya'ni mamlakat yalpi ichki mahsulotida tutgan o'rni va

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish omillarini yanada takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan takliflardan iborat

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию и анализу методов интерактивной оценки знаний образовательных систем на основе веб-технологий и показу методов их использования в учебном процессе.

Ключевые слова: сеть, знание, метод, анализ, тест, система, оценка, результат.

Abstract. This article about in researching and analyzing the methods of interactive assessment of knowledge of educational systems based on web technologies and showing the methods of using them in the training process.

Keywords: web, knowledge, method, analysis, test, system, evaluation, result

Kirish. Har bir mamlakat va uning olib borayotgan iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi aholi turmush darajasini yaxshilash, ishlab chiqarish infratuzilmalari faoliyatini takomillashtirish va pirovardida iqtisodiyoti baquvvat bo'lgan jamiyat barpo etishdan iborat. Barqaror rivojlanishga erishish mamlakatdan kuchli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishni, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishni, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya yo'nalishlarini kengaytirish va shu kabi qator shartlarni talab qiladi. Xalqning turmush darajasini oshirish, erkin va farovon hayotni qurishda milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini va jamiyat a'zolarining daromadlarini muntazam oshib borishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy o'sish muayyan davr mobaynida mamlakatda tovar va xizmatlar ishlab chiqarish darajasining ijobiy o'zgarishidir. Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy o'sish

bu milliy iqtisodiyotda muayyan davr davomida (odatda bir yil) mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishidir. Mamlakatimizda iqtisodiy o‘shishga erishish kafolati sifatida barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish tamoyillari, qonunlar va olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlarni ko‘zda tutishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Iqtisodiy o‘shish tushunchasi keng qamrovli bo‘lganligi sababli ko‘plab olimlar turlicha ta’riflar bilan izohlaganlar. Shodmonov va boshqalar (2017) o‘zlarining “Iqtisodiyot nazariyasi” kitobida Gegelning ta’rifini quyidagicha keltirib o‘tishgan, ya’ni “taraqqiyot muayyan bir narsa, voqea hodisa va jarayonlarning ma’lum tomonga, ya’ni pastdan yuqoriga, oddiylikdan murakkablikka tomon yo‘naltirilgan harakatining bir ko‘rinishidir”. Bundan tashqari Islomov va Egamovlar (2005) o‘zlarining “Iqtisodiy ta’limotlar tarixi” kitoblarida iqtisodiyotning asoschilari bo‘lgan ko‘pgina olimlarning qarashlari va fikrlarini berib o‘tishgan. Ularning bu kitobida A. Smit, F. Kene, D. Rikardo va shu kabi iqtisodchilarning nazariyalari, olib borgan tadqiqotlari keltirilgan. Misol uchun A. Smit o‘z asarlarida asosiy o‘ringa mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini qo‘yadi. Bunga erishish uchun turli xil nazariyalarni ishlab chiqadi. M.A. Mamatov (2021) “Iqtisodiy o‘shish” o‘quv qo‘llanmasida ayrim iqtisodchi olimlarning iqtisodiy o‘shishga bergan ta’riflarini keltirib o‘tgan. Misol uchun, rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o‘shish tarixini tadqiq etish uchun 1971-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan amerikalik mashhur iqtisodchi Saymon Kuznets iqtisodiy o‘shishga: “Xo‘jalikning aholining tobora ko‘proq va xilma-xil ehtiyojlarini tobora samaraliroq texnologiyalar yordamida va ularga mos tushadigan institutsional va mafkuraviy o‘zgarishlar yordamida ta’minlaydigan qobiliyatining uzoq muddatli ortishi” degan ta’rif bergan. S. Kuznetsning fikriga ko‘ra, iqtisodiy o‘shishning uchta asosiy belgisi bor:

- milliy mahsulotning doimiy o‘shishi natijasida ehtiyojlarning tobora ko‘proq hajmini qondirish imkoniyati;
- o‘shishning asosi, uning yetarli bo‘lmasa ham zarur bo‘lgan sharti sifatidagi texnika taraqqiyoti;
- o‘shish salohiyatini to‘laroq amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan institutsional, harakat va mafkuraviy o‘zgarishlar.

Bundan tashqari iqtisodiy o‘shish modellarini quyidagicha ta’riflaydi, ya’ni, iqtisodiy o‘shish modellari bu tadqiq qilinayotgan iqtisodiy jarayonlarning muhim sabablari va omillarini aniqlash maqsadida grafik va matematik usullar orqali real iqtisodiy jarayonlarni abstrakt holda umumlashtirilgan va soddalashtirilgan ifodasi bo‘lib hisoblanadi. Bugungi kunda iqtisodiyotda ikki turdagi iqtisodiy o‘shish modeli: neoklassik va yangi keynschilik maktablari nazariyalari keng tarqalgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun quyidagi usullardan foydalanildi: Yalpi ichki mahsulot va uning tarkibiy qismlari bo‘yicha

statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasining rasmiy saytidan olingan holda, muallif tomonidan Excel dasturi orqali chizma va jadvallar tayyorlandi. Ma'lumotlar tahlili jarayonida taqqoslama va solishtirma usullardan foydalanilgan holda ma'lumotlar chuqur tahlil qilindi. Bundan tashqari jadval va chizmalardan olingan ma'lumotlar tahlilning umumlashtirish va aggregatlash usullari orqali natijalar olindi.

Tadqiqot natijalari. Iqtisodiy o'sish tushunchasini tahlil qilishda iqtisodiy o'sish omillari va faktorlarini ko'rib chiqish zarur. Iqtisodiy o'sish omillar iqtisodiy o'sish turlariga qarab guruhlanadi. Misol uchun iqtisodiy o'sishning ekstensiv va intensiv omillari ishlab chiqarishda bevosita qatnashadigan resurslar, ishchi kuchi, xomashyo, asbob-uskunlarning miqdori va sifatiga qarab ajratiladi.

1-rasm. *S. Kuznetsning iqtisodiy o'sish modeli*

Iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillarni shartli ravishda ikkita guruhga bo'lishimiz mumkin. Birinchi guruh omillari iqtisodiyotning miqdoriy o'sish layoqatini belgilab beradi, ular taklif omillari deb ham ataymiz. Bu omillarga quyidagilar kiradi:

- tabiiy resurslar miqdori va sifati;
- ishchi kuchi resurslarining miqdori va sifati;
- asosiy kapital (asosiy fondlar) hajmi va sifati;
- texnologiyalar va fan – texnika taraqqiyoti.

Iqtisodiy o'sishga taqsimlash omillari ham ta'sir ko'rsatadi. Ishlab chiqarish salohiyatidan maqsadga muvofiq darajada foydalanish uchun nafaqat resurslar iqtisodiy jarayonga to'liq jalb qilingan bo'lishi kerak, balki juda samarali ravishda ishlatilishi ham zarur. Resurslarning o'sib boruvchi hajmidan real foydalanish va ularni kerakli mahsulotning mutlaq miqdorini oladigan qilib taqsimlash ham muhim

hisoblanadi. Iqtisodiy o‘shiga ta’sir etuvchi taklif va taqsimlash omillari o‘zaro birbiri bilan bog‘liq va bir birini taqozo etadi. Masalan, resurslarning miqdori o‘shishi va sifati yaxshilanishi, texnologiyalarning takomillashtirilishi iqtisodiy o‘shish uchun imkoniyat yaratadi. To‘liq bandlik va resurslarni samarali taqsimlash omillari ham o‘z o‘rniga ega bo‘lib, bu muammoni tahlil qilishda va o‘rganishda asosiy e’tibor taklif omillariga qaratilishi zarur.

Iqtisodiy o‘shish 2 usul bilan aniqlanadi va o‘lchanadi: -

- birinchi usul real YaIM ni bazis davrga nisbatan o‘zgarishi sifatida aniqlanadi va mamlakatning umumiqtisodiy imkoniyatlari harakatini ifodalash uchun qo‘llaniladi.

- ikkinchi usul real YaIM ni bazis davrga nisbatan aholi jon boshiga o‘zgarishi sifatida aniqlanadi va mamlakat ijtimoiy rivojlanishi darajasini va harakatining sifat o‘zgarishlarini ifodalash uchun qo‘llaniladi. Iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va qo‘shimcha o‘shish sur‘atlari bir- biridan farqlanadi:

Iqtisodiy o‘shishning ekonometrik modellari so‘nggi yillarda rivojlanib, takomillashib borayotganligi hechkimga sir emas. Iqtisodiy o‘shishni tahlil qilish jarayonida biz tahlil qilayotgan tadqiqotimizni chuqurroq o‘rganishimiz va u bilan bog‘liq zarur ma’lumotlarga ega bo‘lishimiz mumkin. Misol uchun, iqtisodiy o‘shishning asosiy ko‘rsatkichi bo‘lgan YaIM tahlilini olib qaraydigan bo‘lsak, ushbu ko‘rsatkichni o‘shishi uchun qaysi omillar ta’sir qilishini va ta’sir darajalarining bir- biridan qay darajada farq qilishini va kelgusi davrlardagi prognoz ko‘rsatkichlari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lishimiz mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yilda qabul qilingan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi qarori.
- 2.Berkinov.B.B.,Mamatova F.X.“Makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash yo‘llari”.Risola. T.”TDIU”,2011.-60 b.
- 3.Berkinov.B.B., Axmedov U.Q., “Uy xo‘jaliklari rivojlanishi va oila daromadlarini oshirish istiqbollari”.T- “Fanvatexnologiya”,2013.-144.b
4. Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi Qo‘qon Universiteti Xalqaro turizm va iqtisodiyot kafedrasi o‘qituvchisi DOI: <https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.922>
- 5.Tursunova, A. X. (2025). IQTISODIY BARQARORLIK VA GLOBAL IQTISODIY O'SISH. SCHOLAR, 3(1), 59–62. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14784549>
6. Tursunova Aziza Xoshimovna, IQTISODIY BARQARORLIK VA GLOBAL IQTISODIY O'SISH